

MINERAL O'G'IT SEPISH APPARATLARI BO'YICHA OLINGAN
PATENT TAHLILLARI

Hayitov Bobur Komilovich
Qarshi davlat texnika universiteti

Annotatsiya

Maqolada tuproqning unumdor holatini saqlashda muhim o'rin tutadigan mineral o'g'itlar va ularni dala bo'ylab tekis taqsimlaydigan apparatlar bo'yicha olingan patentlar haqida ma'lumot berilgan. Mineral o'g'itlar va ularning aralashmalarini agrotexnik talab darajasida sepish o'z yechimini kutayotgan masalalardan biri bo'lib qolmoqda. O'g'itlar aralashmalaridan dala bo'ylab tekis taqsimlashda foydalanib yuqori hosil olish, ozuqa moddalarni tekis taqsimlash va aralashmaning bir jinsligini saqlash orqali erishish mumkinligi sabablari keltirilgan.

Kalit so'zlar: qo'shdiskli apparat, mineral o'g'itlar, agrotexnik talab, patentlar, yuqori hosil olish, ozuqa moddalar, taqsimlanish, aylanma harakat.

Hozir mamlakatimizda asosiy ishlar ilmiy-texnikali jarayonlarning rivojlanishi bilan Qishloq xo'jaligini kimyolash va o'g'itlash natijasida yuqori hosil olish, yerdan mo'l hosil olish uchun imkoniyatlarini bermoqda. Fan va ishlab chiqarish amaliyotining ko'rsatishicha, mineral o'g'itlarni qo'llash evaziga hosildorlikni 40-50% oshirish mumkin. [1].

Ko'pgina mutaxassislarning ta'kidlashicha, murakkab o'g'itlar tarkibidagi azot, fosfor va kaliylarning tuproq tomonidan barcha maydon bo'yicha bixil taqsimlanganligi sababli oddiy o'g'itlarga nisbatan ketma-ket dona tarkibidan ajralishi va oqibatda o'zlashtirilishini yaxshilaydi [2].

Mineral o'g'itlarning aralashmalaridan foydalanilganda, bir dalaga sepish agregatlarining kirib-chiqishlar soni 1,8-2,0 martagacha qisqarishi hisobiga ularni

dalaga sepish vaqti va ish hajmi 50% gacha kamayadi, tuproq zichlanishi va strukturasi buzilishining oldi olinadi. Shuningdek oddiy mineral o'g'itlarni aralashtirish jarayonida aralashmaga neytrallashtiruvchi elementlarni qo'shib, uning fizik-mexanik xossalarini yaxshilash mumkin.

Agrotexnik tadqiqotlarning ko'rsatishicha, mineral o'g'itlarni notekis taqsimlanishi 25-30% oralig'ida bo'lsa, donli ekinlar hosildorligi gektariga 120 kggacha yo'qotilishi ko'rsatilgan[3].

Qishloq xo'jaligida olib borilayotgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, aralashmalarni sepishda asosiy e'tiborni ularning aerodinamik xossalariga qaratmoq lozim, chunki bu xossa havoda harakatlanish jarayonida namoyon bo'ladi va notekis taqsimlanishining asosiy sababi hisoblanadi.

Tuproqqa barcha mineral o'g'itlarning 60-65% ulushi yoppasiga o'g'itlash usuli bilan berilib, belgilangan miqdorni (100-1000 kg/ga) saqlashga va ishlov beriladigan maydonning to'liq yuzasi bo'yicha taqsimlanishi talab etiladi.

Dala yuzasi bo'yicha o'g'itlarni tekis taqsimlanishi asosan mashinaning markazdan qochirma o'g'itlash apparatiga bog'liq.

Bir necha mineral o'g'itlarni sepish usullarining tahlili, ularni sepishdan oldin aralashtirib bitta markazdan qochirma apparat bilan sepish maqsadga muvofiqligini ko'rsatmoqda.

Oddiy mineral o'g'itlar kabi ularning aralashmalarini ham markazdan qochirma apparatlar bilan sepishga e'tibor qaratilmoqda[4].

Markazdan qochirma apparatlar donadorligi birxil bo'lgan mineral o'g'itlarning aralashmalarini dala yuzasi bo'ylab sifatli taqsimlaydi S.I.Nazarovning ko'rsatishicha mineral o'g'itlar va ularning aralashmalarini sifatli sepish masalasi pnevmatik va mexanik apparatlar konstruksiyalarining afzalliklari asosida kombinatsiyalashtirilgan apparatlar yordamida amalga oshirish mumkinligini ko'rsatgan.

V.N. Kondratev va B.M. Xudayarovlar tomonidan kurakchalar iikki pag'onali

markazdan qochirma apparat sxemasi ishlab chiqilgan (1.1-rasm) [5]. Markazdan qochirma apparat yassi disk 1 ning ostki qismida havo oqimi hosil qilish moslamasi 6, ustida esa ikki pog'onali 2 va 3 kurakchalar o'rnatilgan. Pastki kurakcha 2 lar 3 yuqoridagi 3 lariga nisbatan qisqaroq. Pastki kurakcha 2 lar uzunligi bo'yicha yassi disk 5 da teshiklar ochilgan.

Markazdan qochirma apparatning mineral o'g'itlar va ularning aralashmalarini sepish texnologik jarayoni quyidagicha amalga oshiriladi: apparat aylanma harakatga keltirilgandan keyin unga berilgan o'g'itlar konussimon yo'naltirigich 4 ishchi sirti bo'yicha sirpanib pastki kurakchalar bo'ylab markazdan qochirma kuch ta'sirida uloqtiriladi. Moslama 6 yordamida hosil qilangan havo oqimi yassi diskdagi teshiklar 5 orqali pastki kurakcha bo'ylab harakatlanayotgan o'g'it donalariga, tik tekislik bo'yicha ta'sir ko'rsatadi. Natijada uchuvchanlik koeffitsenti katta bo'lgan o'g'it donalari harakat yo'nalishini o'zgartirib, yuqorigi kurakcha ishchi sirti bo'yicha harakatlanadi va uloqtiriladi.

a)

b)

a-yon tomondan ko‘rinish sxemasi; *b*-texnologik ish jarayoni sxemasi; 1-yassi disk; 2- pastki kurakcha; 3 – yuqorigi kurakcha; 4- konussimon yo‘naltirigich; 5- teshiklar; 6- havo oqimi hosil qilish moslamasi; 7- to‘sqin.

1.1-rasm.Kurakchalari ikki pag‘onali markazdan qochirma apparat (1630644 sonli ixtiro) sxemasi

Havo oqimining uchuvchanlik koeffitsenti kichik bo‘lgan o‘g‘it donalariga ta’sir kuchi sezilarli bo‘lmaydi va ular pastki kurakchalar bo‘ylab harakatlanib, undan uloqtiriladi. Pastki kurakchalarning uzunligi yuqoridagilarga nisbatan qisqaligi tufayli, ulardan uloqtirilayotgan o‘g‘it donalarining chiqish tezligi ham kichik bo‘ladi. Chiqish tezliklarining turlichaligi sababli aerodinamik xossalari har xil bo‘lgan o‘g‘it donalarining bir xil masofaga uloqtirilishi ta’minlanadi.

Markazdan qochirma apparatning kamchiligi, moslama yordamida hosil qilingan havoning bosim kuchi kurakcha bo‘ylab gorizontal yo‘nalishda harakatlanayotgan o‘g‘it donalariga tik yo‘nalishda ta’sir etadi. Natijada ularning harakat yo‘nalishlari o‘zgaradi, bu esa mos holda nisbiy va chiqish tezliklarini kamaytirib, uloqtirilish masofasini qisqarishiga olib keladi.

L.K.Rapinchuk va boshqalar tomonidan yassi disk 1 ning ustki tomonida markaziy 2 va chetki qismlarida mos holda 3, 4 kurakchalar, ostki tomonida esa havo oqimi hosil qilish moslamasi 5 joylashtirilgan markazdan qochirma apparat ishlab chiqilgan [6].

Markazdan qochirma apparatning mineral o‘g‘itlar va ularning aralashmalarini sepish texnologik jarayoni quyidagicha amalga oshiriladi: aerodinamik xossalari turlicha bo‘lgan mineral o‘g‘itlar va ularning aralashmasi markaziy 2 kurakchalarga beriladi. O‘g‘it donalari markaziy kurakchalardan chiqishda moslama 5 da hosil qilingan havo oqimi ta’sirida aerodinamik xossalari asosan fraksiyalarga ajratilib, *A* va *B* traektoriyalar bo‘yicha harakatlanadi. So‘ngra har bir fraksiya chetki 3 va 4 kurakchalar yordamida diskdan uloqtiriladi. 3 va 4 kurakchalarning uzunligi turlicha bo‘lganligi sababli,

o'g'it donalari turlicha chiqish tezlikda ulotirilib, bosib o'tish masofasining birxilligiga erishiladi.

a-yon tomondan ko'rinish sxemasi; *b*-ustdan ko'rinish sxemasi

1-yassi disk; 2-markaziy kurakchalar; 3, 4- chet kurakchalar; 5-moslama; 6-moslama asosi; 7-diffuzor yo'naltirgichi; 8-teshik

1.2-rasm. Kurakchalari disk markazi va chetida joylashtirilgan markazdan qochirma apparat (1516036 sonli ixtiro) sxemasi

Ishlab chiqilgan markazdan qochirma apparatning afzalligi, diskning o'zida o'g'it aralashmalarining aerodinamik xossalarini e'tiborga olib, fraksiyalarga ajratilishini va ularning har birini turli parametrdagi kurakchalar bilan ulotirilishini ko'rsatish mumkin. Apparatning kamchiligi esa markaziy va chetki kurakchalar orasidagi masofaning qisqaligi bo'lib, bu oraliqda aralashma donalari aerodinamik xossalariga asosan to'liq ajralishga ulgurmaydi. Natijada o'g'itlar aralashmalarini tekis taqsimlash sifatini oshirish yetarlicha ta'minlanmaydi.

V.R.Petroves va boshqalar tomonidan tayyorlangan apparat esa qo'sh diskli qilib tayyorlangan. Disklar ustma-ust joylashtirilgan bo'lib ustki disk ostki diskdan o'lchamiga ko'ra kattaroq qilib tayyorlangan. Ishlab chiqilgan markazdan qochirma apparatning afzalligi, disklarning o'g'it aralashmalarining aerodinamik xossalarini e'tiborga olib, ustki disk mineral o'g'itlarni uzoq masofaga ostki disk

esa yaqinroq masofaga uloqtirilishini ko'rsatish mumkin[7].

1.3-rasm. Sochiluvchan o'g'itlarni tarqatishda foydalaniladigan ikkidiskli apparat (BY4342 sonli foydali model) sxemasi

Yuqorida keltirilgan tahlillar natijasi mineral o'g'itlar va ularning aralashmalarini markazdan qochirma apparatlar bilan sepishda ularning dala yuzasi bo'yicha notekis sochilishini kamaytirishning ikki usuli mavjudligini ko'rsatmoqda:

-markazdan qochirma apparatda o'g'it donalarini bir paytda aerodinamik xossalari bo'yicha fraksiyalarga ajratish va har bir fraksiyani alohida kurakchalar bilan sepish,

-markazdan qochirma apparatdan aerodinamik xossalari turlicha bo'lgan o'g'it donalarini bir paytda uloqtirish va ularni orqasidan qo'shimcha havo oqimi kuchi bilan ta'sir etib, bosib o'tish masofasi bir xilligini ta'minlash.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Bog'larni zararkunanda va kasalliklardan kimyoviy himoya qilishda purkagichlarning iqtisodiy samaradorligini aniqlash bo'yicha tavsiyanoma-Toshkent, 2014. 4-22 b.

2. Boirov A.J. Sug'oriladigan tuproqlarda mineral va organik o'g'itlarni tabaqalashtirib qo'llash bo'yicha tavsiyalar. Tuproqshunoslik va agrokimyo ilmiy tadqiqot instituti. -Toshkent.-2014. -B.25.

3. Xudayarov B.M., Mambetsheripova A.A. Центробежно-дисковые аппараты машин для внесения минеральных удобрений - Toshkent: 2018. 7985s.

4. Xudayarov B.M., Mambetsheripova A.A. Improving the technological process of the fertilizer from centrifugal fertilizer apparatus and setting the parameters // АСТА ТТПУ.- Tashkent, 2018. №3. R. 63-65.

5. V.N. Kondratev va B.M. Xudayarovlar tomonidan [Mualliflik guvohnomasi №1630644, 01.11.1990].

6. L.K. Rapinchuk va boshqalar tomonidan [Mualliflik guvohnomasi №1516036. 22.06.1989].

7. V.R. Petroves va boshqalar tomonidan [Mualliflik guvohnomasi №434204.30.2008]